

SHILLIQ QURT SHILLIQ QAVATI TARKIBIDAGI VITAMINLARNING BIOLOGIK AHAMIYATI

Diyoraxon Isomiddin qizi Toychiyeva¹
Ibroxim Raxmonovich Asqarov²

¹Andijon Davlat Universiteti Kimyo ta'lim yo'nalishi 3- bosqich talabasi.

²O'zbekiston Tabobat Akademiyasi raisi. Kimyo fanlari doktori, professor.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659841>

Kalit so'zlar: shilliq qurt, kriptozin, vitaminlar, oqsillar almashinuvi

Annotatsiya: ushbu maqolada shilliq qurt shilliq qavati tarkibidagi vitaminlarning inson organizmidagi ro'li, muhim biologik ahamiyati va qo'llanilishi hamda ushbu vitaminlarning boshqa oziq-ovqat mahsulotlarida uchrashi haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan.

Ma'lumki, shilliq qurt tanasi bosh, oyoq, ichki qop va mantiya burmasidan iborat bo'lib, molyuska oyoqning pastki qismini qoplaydigan taglikda harakat qiladi va bu jarayon to'lqinning bir turini yaratadigan mushaklarning qisqarishidir. Siljish imkon qadar qulay bo'lishi uchun oyoq-qo'llarning epitelisida ko'p miqdorda shilimshiq ajratadi. Olib borilgan izlanishlarga ko'ra shilliq qurt molyuskalarning epitelisidan ajralib chiqaruvchi shilliq qavat ikki xil tarkibni ifodalaydi va ikki xil funksiyani bajaradi:

1- shilliq qavat "Liposin" deb atalib, shilliq qurt harakatlangan paytida hosil bo'ladi va teriga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi.

2- shilliq qavat esa "Kriptozin" deb nomlanadi va bu xildagi shilliq qavatni shilliq qurtlar stressga duchor bo'lganda yoki havfni sezganda ajratib chiqaradi. Kriptozin deb nomlanuvchi shilliq qavat tarkibida allantoin, kollagen, elastin, gialuron kislota, glikolik kislota, mis peptidlari, mukopolisaxaridlar kabi muhim kimyoviy faol birikmalardan tashqari vitaminlar va mikroelementlar ham mavjud bo'lib, quyida mavjud vitaminlarning biologik xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Vitamin B1 (tiamin) $C_{12}H_{17}N_4OS+$ —organizmning oqsil va uglevod almashinuvini muvozanatga keltirib, mo'tadillashtiradi. Asab tizimining qo'zg'alishini me'yorlashtiradi hamda hujayralar va oshqozon ichak trakri faoliyati uchun zarur. Tiamin—shilliq qurt shilliq qavati tarkibida mavjudligidan tashqari, ko'plab oziq-ovqat mahsulotlarida: sabzavotlarda, yormalarda, donning murtagi va qobig'ida uchraydi.

Vitamin B2 (riboflavin) $C_{17}H_{20}N_4O_6$ — hujayralar almashinuvi jarayonini va terining yuza qatlamidagi o'zgarishlarni muvozanatga keltiruvchi vazifani bajaradi. Riboflavin o'sish jarayonida qatnashadi va o'stiruvchi omillar sarasiga kiradi. Oqsil, yog' va uglevodlar almashinuvida ishtirok etadi. Markaziy

nerv sistemasi holatini yaxshilab, ko'z gavharidagi moddalar almashinuviga ta'sir etadi hamda yorug'likni sezishga, rang ajratishga yordam beradi. Ushbu vitamin yetishmasligi yuzaga kelganda yuzda toshmalar tosha boshlaydi. Aynan shilliq qurt shilliq qavati tarkibidagi ushbu vitamin yuzdagi muammolarni bartaraf etishda asosiy vosita hisoblanadi.

Vitamin B4 (xolin) $C_5H_{14}NO_+$ — ushbu vitamin hujayra ichidagi bosimni tartibga soluvchi betain manbai hamda asab hujayralari va nerv hujayralaridan impulslarni uzatuvchi—neurotransmitter uchun asosiy qurilish materiali hisoblanadi. U nervlarning miyelin qobig'ini qurishda va ularning o'tkazuvchanligi uchun javob beradiganda hujayra membranasining asosiy fosfolipidi bo'lgan fostatidilxolin sintezida ishtirok etadi. Miyaning ma'lum sohalarini rivojlanishi, shakllanishi va ishlashi uchun javobgardir. Xolin miya faoliyatiga ijobiy samara ko'rsatishdan tashqari jigarda sodir bo'ladigan jarayonlarga, yog' va transport almashinuvini osonlashtirishga ham o'z ta'sir ko'rsatadi. Insonning gapirishi, o'ylashi va harakat qilishida ushbu vitaminning ahamiyati katta. Xolin asabiylashish holatida yaxshi samara beradi, kayfiyatni yaxshilaydi va fikrlash jarayonlarini rivojlantirib, miya sklerozini oldini oladi.

Vitamin B5 (pentoten kislota) $C_{19}H_{17}NO_5$ —pentoten kislota jarohatlarni davolashda va yallig'lanishlarni oldini olishda asosiy yordamchidir. Lipid va suv muvozanatini me'yorlashtiradi, soch to'kilishini oldini oladi, immunitet oshiradi. Pentoten kislota— bu go'zallik vitaminidir. Chunki u ajinlarga qarshi kurashib, erta qarishni oldini oladi.

Vitamin B6 (piridoksin) $C_8H_{11}NO_3$ — organizmda muhim vazifalarni bajaradi. Ushbu vitamin asab tizimi va oqsillar almashinuvi uchun zarur. U oqsil va yog'ning normal hazm bo'lishini ta'minlab, azot almashinuvida muhim ro'l o'ynaydi. Ushbu vitamin soch to'kilganda, terining yallig'lanishida qabul qilinadi. Ushbu vitamin yetishmasligi natijada me'da-ichak buzilishi va kamqonlik kelib chiqadi. Piridoksin ko'plab hayvon va o'simlik mahsulotlari: jigar, baliq, mol go'shti va sabzavotlardan kartoshka, zabzi, karamda hamda dukkakli don mahsulotlarida ko'plab uchraydi.

Vitamin B9 (foliy kislota) $C_{19}H_{19}N_7O_6$ —qarish jarayonini sekinlashtiradi. Foliy kislota ba'zi aminokislotalar almashinuvida va sintezida, shuningdek, nuklein kislotalar sintezida qatnashadi Homiladorlikni rejalashtirayotgan va homilador ayollar organizmi ko'p miqdorda foliy kislota talab etadi, bu holatda foliy kislotaga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Foliy kislota — dag'al maydalangan un va ushbu undan tayyorlangan non mahsulotlarida, yormalarda, gulkaram, qo'ziqorin, jigar,

tvorog, pishloq kabi mahsulotlarda mavjud. Foliy kislota organizmda B12 vitaminini yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi,

Vitamin B12 (sianokobalamin) $C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$ — yuqori biologik faol modda bo'lib qon yaratilish jarayonida qatnashadi, asab tizimining normal holatda ishlashini taminlab, diqqatni jamlashga va xotirani mustahkamlashga yordam beradi. Vitamin B12 ning kayfiyatga ta'siri hali to'liq o'rganilmagan, ammo hissiy holatimizni ifoda etishga mas'ul bo'lgan serotonin garmoni ishlab chiqarishda muhim ro'l o'ynashi isbotlangan. Shu bois, depressiya bilan og'rikan bemorlarni umumiy holatlarini yaxshilashda antidepressantlar va vitaminlarni qo'llash bemorlar ahvolini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari sianokobalamin soch va tirnoqlarning sog'lom o'sishini ta'minlaydi.

Vitamin PP(nikotin kislota) $C_6H_5NO_2$ — teridagi suv almashinuviga javob berish bilan bir qatorda organizmdagi suv balansini tartibga soladi, qon tomirlarini kengaytirib butun organizmdagi hujayralarning nafas olishini yengillashtiradi hamda oqsillar almashinuvida qatnashadi, organizmda o'simlik oqsillarini hazm bo'lishini tezlashtiradi. Ushbu vitamin husnbuzarlarni va nevrozlarni davolashda qo'llaniladi.

Vitamin E(tokoferol) $C_{29}H_{50}O_2$ — antioksidant sifatida E vitamini yurak kasalligi bor bemorlarga, yoshga bog'liq ko'rishning pasayishi, qandli diabet va stress bilan bog'liq turli kasalliklarni davolashda va oldini olishda tabiiy vosita sifatida qo'llaniladi. Shuningdek, ushbu vitamin ko'plab kosmetika vositalarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi.

K vitamini strukturaviy birikma sifatida $C_{31}H_{46}O_2$ shaklida tasvirlangan bo'lib, organizm uchun zarur bo'lgan ozuqa moddasi hisoblanadi. Ushbu vitamin suyaklarni mustahkamlaydi. Organizmda kalsiyni o'zlashtirish va uni ergokalsiferol (D2) va xolikalsiferol (D3) vitaminlari bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanishi uchun zarur vosita sifatida qo'llaniladi.

Xulosa o'rnida aytish kerakki, shilliq qurt shilliq qavati tarkibidagi ushbu vitaminlarning muhim biologik faoliyati sabab yuqorida aytib o'tilgan ko'pgina kasalliklarni, jumladan, qandli diabet, yoshga bog'liq ko'rishning yo'qotilishi, yurak kasalliklar, depressiya, bo'gim kasalliklari, yallig'lanish va nafaqat yuzdagi balki butun teridagi dermatik muammolarni bartaraf etishda qo'llab, istalgan natijaga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sohibov D., Vitaminlar va ularning hayot uchun ahamiyati, T., 1991.
2. Регистр лекарственных средств России РЛС Пациент 2003. - Москва, Регистр Лекарственных Средств России, 2002. — 3.12.1. Витамины, минеральные вещества и микроэлементы

3. <https://www.rlsnet.ru/library/books/rls-pacient-2003/251-3.12.1.-vitaminy-mineralnye-veshhestva-i-mikroehlementy>
4. Woolston C (July 14, 2008). "B vitamins don't boost energy drinks' power". Los Angeles Times. Archived from the original on 19 October 2008. Retrieved 2008-10-08.